

Деятельность ЕАЭС по достижению целей устойчивого развития

Торопыгин А. В.*, **Ирошкина Т. В.**

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

*e-mail: toropygin-av@ranepa.ru

ORCID: 0000-0002-0678-3347

РЕФЕРАТ

В период мирового политического кризиса произошла вынужденная ревизия многих международных и мировых инициатив, инициатором которых была ООН. Несмотря на разное мнение среди государств по поводу целесообразности продолжения программы Целей устойчивого развития (ЦУР), и ООН, и большинство стран не ставят под сомнение необходимость ее продолжения.

Замедление процесса глобализации, сегментация глобального пространства, выход на первый план региональных процессов стали стимулом развития региональных интеграционных структур. В значительной мере из трех иерархических уровней (глобального, регионального, национального) повысилось значение среднего уровня.

В статье рассматривается деятельность ЕАЭС по достижению целей устойчивого развития. Показано, что достижение ЦУР рассматривается сквозь призму достижения интеграционных приоритетов, отраженных в Стратегии развития ЕАЭС-2025.

Цель. Охарактеризовать деятельность региональной интеграционной структуры ЕАЭС по достижению ЦУР.

Задачи. Рассмотреть основные механизмы мониторинга по достижению ЦУР в деятельности ЕАЭС.

Методология. Для достижения целей исследования были использованы описательный и сравнительный методы.

Результаты. Продемонстрировано, что внедрение ЦУР в региональную повестку дня оказывает стимулирующее воздействие на стратегию развития ЕАЭС.

Выводы. Мировой кризис стимулировал более пристальное внимание к региональному уровню развития, где в экономическом плане интеграционные структуры играют основную роль. Достижение ЦУР способствует развитию экономики, социальному прогрессу и демократии через достижение устойчивого развития государств-членов. В период жесткого противостояния мировых большинства и меньшинства концепция ЦУР показала свою востребованность в качестве самого общего ориентира развития мира. На протяжении всех лет после принятия программы развития не прерывались международные многосторонние встречи различного уровня, в том числе и на уровне ООН, с обсуждениями результатов достижения ЦУР, и наиболее влиятельных региональных интеграционных объединений (РИО).

Ключевые слова: ЦУР, ЕАЭС, индикаторы, локализация, региональные интеграционные структуры, ESG

Для цитирования: Торопыгин А. В., Ирошкина Т. В. Деятельность ЕАЭС по достижению целей устойчивого развития // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 4. С. 109–119.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-109-119>. EDN: SQOIRA

Activities of the EAEU Countries to achieve the Implementation of Sustainable Development Goals

Andrey V. Toropygin*, Tatyana V. Iroshkina

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management), Saint Petersburg, Russian Federation

*e-mail: toropygin-av@ranepa.ru

ORCID: 0000-0002-0678-3347

ABSTRACT

During the period of the global political crisis, there was a forced revision of many international and global initiatives initiated by the UN. Despite the different opinions among states regarding the advisability of continuing the Sustainable Development Goals program, the UN and most countries do not question the need for its continuation.

The slowdown of the globalization process, the segmentation of the global space, and the emergence of regional processes to the fore have become an incentive for the development of regional integration structures. To a large extent, of the three hierarchical levels (global, regional, national), the value of the middle level has increased.

The article examines the activities of the EAEU to achieve sustainable development goals. It is shown that achieving the SDGs is viewed through the prism of achieving integration priorities reflected in the EAEU Development Strategy-2025.

Aim. Describe the activities of the regional integration structure of the EAEU to achieve the SDGs.

Tasks. Consider the main monitoring mechanisms for achieving the SDGs in the activities of the EAEU.

Methods. To achieve the objectives of the study, descriptive and comparative methods were used.

Results. It has been demonstrated that the introduction of SDGs into the regional agenda has a stimulating effect on the development strategy of the EAEU.

Conclusions. The global crisis has stimulated closer attention to the regional level of development, where, in economic terms, integration structures play a major role. Achieving the SDGs contributes to economic development, social progress and democracy through achieving sustainable development of member states. In a period of severe confrontation between the world's majorities and minorities, the SDG concept has shown its relevance as the most general guideline for the development of the world. Throughout the years after the adoption of the development program, international multilateral meetings at various levels, including at the UN level, were not interrupted, discussing the results of achieving the SDGs by the world's RIOs.

Keywords: SDGs, EAEU, indicators, localization, regional integration structures, ESG

For citation: Toropygin A. V., Iroshkina T. V. Activities of the EAEU Countries to achieve the Implementation of Sustainable Development Goals // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 4. P. 109–119. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-109-119>. EDN: SQOIRA

Введение

В современном мире Повестка дня в области устойчивого развития признана как важный ориентир как на национальном, так и на международном уровнях. ООН подтверждает, что сотрудничество между странами — участниками международных и региональных экономических объединений имеет весомое значение для достижения целей устойчивого развития. Эволюция современных интеграционных объединений, находящихся уже далеко за пределами создания обычных зон свободной торговли и простого движения капитала, обеспечивает их вовлеченность во все больший спектр устойчивого развития.

В процессе развития все более важным становится региональное измерение, включая влияние региональных интеграционных объединений на достижение устойчивого развития. Очевидно, что

региональные интеграционные объединения, такие как ЕАЭС, предоставляют все больше возможностей для развития государств-членов.

В условиях экономической глобализации возникает противоречие между этим процессом и суверенитетом государства. Это противоречие может быть разрешено путем регионализации. До последнего времени это противоречие разрешалось путем наделения наднациональными полномочиями мегарегуляторов, таких как Всемирный банк, Всемирный валютный фонд, ВТО и других. Страны Запада имели и имеют возможность принимать в них нужные им решения. Попытки незападных стран получить в них соответствующее количество голосов не увенчалось успехом. Поэтому на региональном уровне в первую очередь Россия и Китай стали создавать свои регуляторы, такие как Новый банк развития БРИКС. Эти структуры уже могут оказывать и оказывают значительное влияние на современную экономическую архитектуру, а следовательно, и на социально-экономическое развитие, делая его более справедливым для всех.

С другой стороны, ясно, что, например, ЕС не может быть такой структурой.

Программа устойчивого развития и императивы ЦУР

Цели устойчивого развития (ЦУР), Программа ООН по развитию всего человечества на период с 2015 по 2030 гг.¹ были с удовлетворением приняты всеми странами мира. Тому было много причин. Во-первых, с одной стороны, достаточно успешное окончание предыдущей программы — Целей развития тысячелетия (ЦРТ)². С другой стороны, ее явная незавершенность. Но главное, ЦРТ пытались достичь в парадигме развития стран: деля все страны на доноров и реципиентов. Развивающиеся страны, которые давно требовали более справедливых условий развития для всех, новую концепцию Программы ЦУР приняли с осторожным оптимизмом. Немаловажно было и то, что в разработке Программы активное участие приняли и парламентарии всех стран мира, и межпарламентские структуры. На государственном уровне именно парламентарии выделяют денежные средства на продвижение национальных стратегий развития. Таким образом, парламентарии были в курсе всего связанного с целями и задачами инициативы.

Запуск онлайн-платформы My World [10, с. 37] позволил получить обратную связь через социальные сети, что облегчило как формирование Программы, так и саму подготовку ЦУР.

Программа была принята и развитыми, и развивающимися странами. И сегодня парадигма мирового устойчивого развития, принятая в рамках конференции ООН, считается основой общего будущего планеты [9, с. 116].

Локализация ЦУР проводилась на трех уровнях: глобальном, региональном и национальном.

Таким образом, в достижении ЦУР на региональном уровне особое значение имеют региональные интеграционные объединения, которые сами по себе следует рассматривать как свободные от политики, но эффективные с точки зрения экономического развития механизмы.

Достижение ЦУР на региональных уровнях

Принятие ЦУР по времени совпало с началом деятельности ЕАЭС, и естественно, что новое интеграционное объединение было вовлечено в этот процесс. ЕАЭС был задуман таким образом, чтобы иметь возможность перестраивать пути развития, принимая решения в дальнейшем действовать в новой концепции, в том числе и устойчивого развития [4, с. 11–12].

Дальнейшее развитие событий по претворению в жизнь Программы, как известно, пошло по худшему сценарию. Пандемия COVID-19, затем резкое ухудшение отношений России и Запада, эскалация

¹ Resolution 70/1, adopted by the General Assembly on 25 September 2015 “Transforming our world: The 2030 agenda for Sustainable Development” [Электронный ресурс] // UN Official Website. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (дата обращения: 27.03.2024).

² Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 08.09.2000 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 02.04.2024).

напряженности между Российской Федерацией и НАТО. В этих условиях многие эксперты и политики говорят о необходимости поставить программу на паузу и решить, что делать дальше¹. Думается, что для такой позиции есть достаточно оснований.

Вместе с тем ООН не обсуждает эти взгляды, не принимает никаких решений о приостановке Программы, хотя и согласна, что не все цели могут быть выполнены². В этом же ключе можно рассматривать действие и ЕАЭС — последовательно продвигаясь к намеченным целям, но изменяя некоторые приоритеты. В частности, приоритетом в рамках объединения пользовалась ЦУР-3 «Хорошее здоровье и благополучие», что дало не только возможность создания совместных производств вакцины «Спутник-V» [8, с. 130], но и решить вопросы производства медицинского оборудования и лекарственных средств [3, с. 438].

Мировой политический кризис, безусловно, самым серьезным образом в худшую сторону повлиял на все направления взаимодействия практически всех стран и региональных интеграционных структур. Происходит дальнейшая сегментация общих глобальных пространств³. Однако региональные/интеграционные пространства пока что выдерживают и даже продолжают развиваться, наглядным примером чего является расширение ШОС и БРИКС.

Известно, что сегодня появилось новое понимание мира; мир состоит из мирового большинства (по сути глобальный Юг) и мирового меньшинства (глобальный Запад). Практическое взаимодействие их стремится к минимуму. Уникальность Глобальной программы ЦУР в том, что сегодня в ее рамках по-прежнему представляется возможность хотя и ограниченного, но все же взаимодействия РИО, находящихся на разных полюсах мировой политики. Такие встречи проходят и в ЕС, и в МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и других интеграционных структурах.

К примеру, обсуждение по достижению ЦУР в АСЕАН идет в рамках соответствующего Министерского Диалога⁴, целью которого является укрепление партнерства путем проведения совместных инициатив по улучшению жизни всех народов региона. Особое место занимают преодоление последствий COVID-19 (рассматривается в широком контексте через ЦУР-3, 6, 11), изменения климата, борьбы с бедностью (ЦУР-1). Большое внимание уделено ЦУР-8 (борьба с безработицей), наличию достойного труда; ЦУР-11 — устойчивые города и сообщества. Региональная специфика (наряду с ЦУР-13 — действия по борьбе с изменением климата) учитывается в ЦУР-14 — сохранение жизни под водой⁵.

В том или ином виде вопросы достижения ЦУР рассматриваются во всех интеграционных структурах.

Вопросы согласованности приоритетов развития ЕАЭС и ЦУР

Не является исключением из тенденций о необходимости достижения ЦУР на уровне РИО и ЕАЭС. Однако в этой ситуации важно, что между построением Большой Евразии через интеграцию интеграций, иными словами через интеграцию различных форматов и достижение ЦУР, существует взаимно однозначное соотношение: формирование Большой Евразии идет тем быстрее, чем быстрее достигаются ЦУР [11, с. 28]. Цели ЦУР органично входят в достижение интеграционных целей ЕАЭС в рамках Стратегии-2025⁶.

¹ В надежде на ЦУР. Интервью с генеральным директором отделения ООН в Женеве Т. Д. Валовой [Электронный ресурс] // МГИМО-Университет. 30.06.2022. URL: <https://mgimo.ru/about/news/departments/valova/> (дата обращения: 28.03.2024).

² Halfway to 2030, world 'nowhere near' reaching Global Goals, UN warns [Электронный ресурс] // UN News. 17.06.2023. URL: <https://news.un.org/en/story/2023/07/1138777> (дата обращения: 29.03.2024).

³ Сергей Глазьев в Совете Федерации: «Баланс интересов, взаимная выгода и эффективная адаптация обеспечивают развитие евразийской интеграции» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 08.11.2023. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/novosti/balans-interesov-vzaimnaya-vygod-a-i-effektivnaya-adaptatsiya-obespechivaet-razvitie-evraziyskoy-inte/ (дата обращения: 01.04.2024).

⁴ Joint Statement of the 2nd ASEAN Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). March 31, 2023. [Электронный ресурс] // ASEAN Main Portal. URL: <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/Joint-Statement-of-the-2nd-ASEAN-Ministerial-Dialogue-on-SDGs-FINAL.pdf> (дата обращения: 02.04.2024).

⁵ Там же.

⁶ Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12 (дата обращения: 03.04.2024).

Евразийская интеграция в отношении достижения целей ЦУР является мировым лидером среди РИО¹. Конечно, это не спортивное мероприятие, здесь важна не «победа», а участие, но это важно, потому что достижение целей во многом решит глобальные проблемы человечества.

Еще в 2017 г. ЕАЭС стал первым интеграционным объединением, представившим доклад о достижении ЦУР среди интеграционных объединений в рамках Глобальной инициативы ООН по достижению государствами устойчивого развития [6, с. 236]. Доклад был представлен для публичного обсуждения на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС)². В дискуссии о возможностях реализации ЦУР на региональном уровне приняли участие представители АСЕАН, КАРИКОМ (Карибское сообщество), САДК (Сообщество развития Юга Африки), ЛАГ (Лига арабских государств), ЕС. Как известно, это ключевое мероприятие по мониторингу повестки ООН до 2030 г.

Существует достаточно много подходов к формированию и оценке самих 356 индикаторов, показывающих движение к намеченным целям (основная таблица по всем индикаторам содержится на сайте подразделения статистики ООН)³.

Так, модель, в которой все 17 ЦУР группируются по трем основным направлениям (экономика, общество и биосфера), по мнению авторов, дает возможность смоделировать не только влияния на отдельные ЦУР, но и на движение стран в целом к устойчивому развитию [5] (рис. 1 показывает одно из возможных делений ЦУР на группы).

Само понятие «устойчивое развитие» продолжает развиваться. Одним из результатов этого процесса стала разработка принципов ESG (экологическое, социальное и государственное управление в контексте устойчивого развития). В то же время концепция устойчивого развития охватывает более широкий формат, включающий экономические, социальные и экологические аспекты, а также удовлетворение потребностей текущего поколения без вреда будущим поколениям [7, с. 153]. ESG является частью подхода к устойчивому развитию, сфокусированного на конкретных аспектах деятельности акторов международного взаимодействия, например, городов.

Рис. 1. Классификация ЦУР по трем основным направлениям

Fig. 1. Classification of SDGs according to three main areas

Источник: возможное представление ЦУР по данным [5]

¹ Вклад региональной интеграции в достижение ЦУР обсудили на площадке ООН [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 13.03.2024. URL: <https://eec.eaunion.org/news/vklad-regionalnoy-integratsii-v-dostizhenie-tsur-obsudili-na-ploshchadke-oon/> (дата обращения: 03.04.2024).

² В ООН представлен доклад ЕЭК о достижении Целей устойчивого развития в регионе ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 12.07.2017. URL: <https://eec.eaunion.org/news/12-07-2017/> (дата обращения: 04.04.2024).

³ SDG Indicators — Global Database [Электронный ресурс] // UN Department of Economic and Social Affairs. URL: <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/> (дата обращения: 04.04.2024).

В работе «Достижение Целей устойчивого развития в рамках Евразийского экономического союза» авторы анализируют динамику статистики по ЦУР-1, 3, 8, 9 [4].

Очевидно, что виды мониторинга и статистические данные напрямую зависят от вопроса, с какой целью это делается. В интеграционных структурах, как правило, разрабатывается и используется своя система индикаторов интеграции. Вместе с тем все такие системы построены на измерении уровня «четырёх свобод», которые составляют основу процесса интеграции. Интерпретируются они следующим образом:

- 1) торговые потоки;
- 2) финансовые потоки;
- 3) разрывы в доходах;
- 4) миграционные потоки [4].

Для интеграционного процесса в целом используется т. н. «сводный индекс интеграции» (рис. 2). Его суть — объединение различных индикаторов, позволяющих учитывать «важность» каждого (с использованием математических методов, параметрических методов оценки регрессии)¹.

Рис. 2. Система индикаторов интеграции ЕЭК, формирующих сводный индекс интеграции

Fig. 2. System of EEC integration indicators forming a composite integration index

Источник: разработано авторами по данным «Система индикаторов интеграции как инструмент анализа функционирования региональных интеграционных объединений» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2019. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b81/Indikatoriy-integratsii-2019.pdf> (дата обращения: 05.04.2024)

Вопросы мониторинга ЦУР со стороны международных структур — то направление международных отношений/многосторонней дипломатии, которое не прерывалось ни в период пандемии, ни в настоящее время.

¹ Доклад ЕЭК «Система индикаторов интеграции как инструмент анализа функционирования региональных интеграционных объединений» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2019. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b81/Indikatoriy-integratsii-2019.pdf> (дата обращения: 05.04.2024).

Круглый стол «ЕАЭС: устойчивое развитие и реализация ЦУР на субрегиональном уровне» прошел в Женеве (2018 г.) в рамках Регионального форума по устойчивому развитию ООН¹. Одной из основных тем дискуссии стало обсуждение доклада о влиянии интеграции на достижение ЦУР государствами — членами ЕАЭС и их инклюзивном росте².

Такие же мероприятия проходят и на национальном и межгосударственном уровнях и не прерываются даже с учетом текущей геополитической обстановки. Так, например, ЕЭК приняла участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2023 г., когда в Нью-Йорке выступила директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсебян. Она подчеркнула, что в тех сферах, где в рамках ЕАЭС взаимодействие развивается наиболее активно, наблюдается большой прогресс в достижении ЦУР³.

Взаимное обсуждение и обмен опытом продолжают и на субрегиональном уровне. 13–14 марта 2024 г.⁴ в ЕЭК ООН прошел Региональный форум по устойчивому развитию. На следующий день, 15 марта 2024 г., в рамках сайд-ивента в Алматы «Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры» выступил управляющий директор-руководитель Дирекции устойчивого развития ЕАБР К. Альбрехт⁵. Он выразил надежду, что: «...в ближайшем будущем данные на уровне стран и регионов о процессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как ВВП или степень расслоения общества — коэффициент Джини»⁶.

В 2019 г. был представлен статистический сборник, показывающий деятельность Союза по достижению целей ЦУР⁷. На следующий год был представлен отчет Евразийской экономической комиссии⁸. Систематизация накопленного опыта ЕАЭС стала важнейшим направлением деятельности Союза на пути к достижению ЦУР.

Речь в данном случае идет не только о предоставлении необходимой статистики, но и о научном обосновании необходимости тех или иных индикаторов. Это обусловлено справедливым замечанием о том, что «достижение устойчивого развития невозможно без наличия совокупности индикаторов, позволяющих создать основу для принятия решений, сформировать саморегуляцию в рамках национальных систем и осуществлять мониторинг движения стран в сторону устойчивости» [4, с. 12].

Важной научной задачей здесь является анализ согласованности приоритетов развития ЕАЭС и ЦУР. В этих целях были определены показатели достижения ЦУР, учитывающие, прежде всего, приоритеты развития ЕАЭС:

- влияние на показатели ЦУР свободы движения товаров;
- свобода движения рабочей силы;
- единый рынок услуг, бизнес и партнеры стран ЕАЭС, которые являются бенефициаром единого рынка.

¹ The Regional Forum on Sustainable Development for the UNECE Region, 1–2 March 2018. [Электронный ресурс] // UNECE. URL: <https://unece.org/regional-forum-2018> (дата обращения: 07.04.2024).

² Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 2018 год [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/edf/Doklad-integratsiya.pdf> (дата обращения: 07.04.2024).

³ Гоар Барсебян выступила на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/novosti/goar-barsegyan-vystupila-na-politicheskome-forume-vysokogo-urovnya-po-ustoychivomu-razvitiyu-oon/ (дата обращения: 06.04.2024).

⁴ В центре внимания: Региональный форум по устойчивому развитию региона ЕЭК ООН [Электронный ресурс] // ООН Женщины. 11.03.2024. URL: <https://eca.unwomen.org/ru/stories/in-focus/2024/03/v-centre-vnimaniya-regionalnyy-forum-po-ustoychivomu-razvitiyu-regiona-eeek-oon> (дата обращения: 08.04.2024).

⁵ Сайд-ивент «Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/photo-gallery/sayd-ivent-rol-regionalnoy-integratsii-v-dostizhenii-tsur-eaes-i-drugie-struktury/> (дата обращения: 08.04.2024).

⁶ Там же.

⁷ Статистический сборник по показателям достижения Целей в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2019. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SDG_abstract2019+cover.pdf (дата обращения: 08.04.2024).

⁸ Достижение Целей в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза. Статистический буклет [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2020. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/econstat/statpub/SDG_booklet.pdf (дата обращения: 09.04.2024).

А также пути развития:

- обеспечение движения капиталов;
- внедрение цифровой повестки дня: унифицированная система поиска «работа без границ»;
- утверждение для реализации «перечня зеленых» проектов стран ЕАЭС;
- равноправный диалог мировых интеграционных структур как залог более эффективного функционирования мировой экономической архитектуры.

Еще одно важнейшее направление деятельности ЕАЭС по достижению ЦУР заключается в совершенствовании теоретической основы и увеличении охвата статистических данных отчетности. Так, еще в 2019 г. по заданию ЕАЭС «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» выполнил НИР на тему «Разработка методологии анализа достижений показателей целей устойчивого развития в рамках интеграционного объединения и ее практическая апробация на примере Евразийского экономического союза. Оценка влияния интеграционных процессов в союзе на достижение данных показателей»¹.

Проведенные исследования позволили не только сформировать региональный перечень показателей достижения Целей устойчивого развития², но и совместить различные системы индикаторов, что очень важно для реальной деятельности, потому что, как подчеркнул академик РАН С. Ю. Глазьев, «обеспечение устойчивого развития государств ЕАЭС является одним из интеграционных приоритетов, отраженных в Стратегии-2025»³.

Мониторинг достижения ЦУР играет чрезвычайно важную роль. Для нормальной жизни населения Центральноазиатских стран ЕАЭС, по мнению ЕАБР (Евразийский банк развития), в настоящее время возникла острая необходимость в решении проблемы водной и энергетической безопасности; проще говоря, дефицита энергии и воды⁴.

Научно обоснованный мониторинг позволил не только выявить критически важную взаимозависимость между ЦУР-7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР-6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР-2 (Нулевой голод), а также ЦУР-13 (Борьба с изменением климата) с ее уникальными приоритетами и условиями достижения, но и предложить выход. Специалисты банка считают, что один из путей решения этой сложной ситуации — развитие надежной транспортно-логистической инфраструктуры, в финансировании которой и может участвовать ЕАБР⁵.

Один из докладов НИУ ВШЭ, связанный с данной темой, назывался «Устойчивое развитие в неустойчивом мире: объединяя усилия регионов, городов и компаний» [11]. Споры нет, современный мир действительно крайне неустойчив, со множеством проблем. Но ведь само название Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 25.09.2015, начинается со слов «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», что необходимо воспринимать как самую возможность качественного преобразования.

Заключение

В архитектуре современного мира РИО играют все большее значение. В первую очередь это связано с перестройкой мирового порядка, где РИО могут развиваться в центры силы многополярного мира.

¹ Разработка методологии анализа достижений показателей Целей устойчивого развития в рамках интеграционного объединения и ее практическая апробация на примере Евразийского экономического союза. Оценка влияния интеграционных процессов в Союзе на достижение данных показателей [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2019. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/nir_results/124847/ (дата обращения: 09.04.2024).

² В ЕАЭС согласовали региональный перечень показателей достижения Целей устойчивого развития [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 26.04.2022. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-soglasovali-regionalnyy-perechen-pokazateley-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya/> (дата обращения: 09.04.2024).

³ Там же.

⁴ ЕАБР: данные о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как показатель ВВП [Электронный ресурс] // Евразийский банк развития. 15.03.2024. URL: <https://eabr.org/press/releases/eabr-dannye-o-progresse-v-dostizhenii-tsur-stanut-takimi-zhe-vazhnymi-kak-pokazatel-vvp/> (дата обращения: 10.04.2024).

⁵ Там же.

ЦУР к этим процессам имеет опосредованное значение. Но ЦУР, которые были приняты всеми странами — членами ООН, до сих пор имеют значение в качестве желаемого достижения для всех стран мира. Многосторонние дискуссии, которые не прекращаются до сих пор по поводу достижения этих целей, носят не политический характер, а основываются на механическом достижении того или иного показателя. Но в целом такая постановка взгляда на процесс развития дает возможность получить примеры эффективного развития как региональной структуры, РИО, а через это и государства-члена структуры/региона.

Несмотря на вызовы, такие как кризис международных институтов и геополитическая напряженность между Западом и Востоком, глобальная программа ЦУР по-прежнему не подвергается сомнению и дает возможность для обмена опытом международного сотрудничества в области развития для стран и интеграционных объединений, поддерживая тем самым один из важнейших институтов ООН — многосторонность.

В рамках ЕАЭС интеграция рассматривается как ключевой механизм для достижения ЦУР. Объединение стран в рамках союза способствует более эффективному решению общих проблем и целей. Показатели достижения ЦУР в ЕАЭС учитывают приоритеты развития союза, такие как свобода движения товаров и рабочей силы, цифровая интеграция и зеленые проекты.

На этом фоне ЕАЭС активно участвует в международных форумах и мероприятиях, посвященных устойчивому развитию и достижению ЦУР, что способствует обмену опытом и совместной разработке стратегий. Союз проводит научные исследования и анализирует статистические данные для оценки прогресса в достижении ЦУР, включая разработку методологий анализа и оценки влияния интеграционных процессов на достижение ЦУР. ЕЭК регулярно представляет статистические отчеты и отчеты о своей деятельности по достижению ЦУР, тем самым демонстрируя прогресс и результаты усилий по устойчивому развитию в рамках Союза.

Устойчивое развитие является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития ЕАЭС-2025 и признается важным вектором развития. ЕАЭС активно внедряет концепцию устойчивого развития, ориентируясь на достижение ЦУР, что позволяет комплексно достигать определенных целей в рамках интеграционных процессов и продолжать движение к устойчивому развитию.

Литература

1. Андропова И.В., Сахаров А.Г. Индекс устойчивого развития стран БРИКС: методологические аспекты // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2022. Т. 17. № 3. С. 23–47. EDN: EHNQCR. DOI: 10.17323/19967845-2022-03-02
2. Белоус Ю. А., Бордачев Т. В., Глазатова М. К. [и др.] В поисках новой архитектуры многополярности: международное сотрудничество ЕАЭС [Текст] : докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 / ред. Т. А. Мешкова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 132 с. ISBN: 978-5-7598-21
3. Герцик Ю. Г. Перспективы развития интеграционных процессов стран ЕАЭС в области повышения эффективности и безопасности медицинских изделий // Экономические отношения. 2020. Т. 10. № 2. С. 437–446. EDN: XEFDFS. DOI: 10.18334/eo.10.2.110262
4. Гиржова А. Е., Пищалина Н. И., Чернышова К. С. Достижение Целей устойчивого развития в рамках Евразийского экономического союза // Ученые записки Тамбовского отделения РСОМУ. 2022. № 27. С. 10–19. EDN: KHTJOG
5. Зубарев А., Луговой О., Поташников В., Шилов К. Анализ сопутствующих характеристик целей устойчивого развития // Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру. 2018. № 12 (131). URL: https://www.iep.ru/files/Nauchniy_vestnik.ru/12-2018/35-42.pdf
6. Лешенюк О. Н. Интеграционная организация как форма международного сотрудничества в целях реализации повестки 2023: теоретико-функциональные аспекты // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития. Минск, 2021. Вып. 9. С. 227–241. EDN: DIHNNT. DOI: 10.33581/2311-9470-2021-9-227-241

7. Макарова В. В. Особенности стратегий устойчивого развития интеграционных объединений и рекомендации для ЕАЭС // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 11. С. 152–160. EDN: EIJRLQ. DOI: 10.24158/per.2023.11.19
8. Механизмы принятия наднациональных решений в ЕАЭС: вклад в стратегическое планирование и антикризисное управление : экспертный докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / Д. В. Галушко, М. К. Глазатова, В. Н. Зуев и др.; под ред. Т. А. Колобашкиной. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 234 с. ISBN: 978-5-7598-2784-9.
9. Сопилко Н. Ю., Кубасова Е. И., Мясникова О. Ю. Развитие интеграции Евразийского экономического союза для достижения целей устойчивого развития в контексте роста качества жизни населения // Вестник. РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2022. № 1. С. 115–125. EDN: IFLYGD. DOI: 10.28995/2073-6304-2022-1-115-125
10. Торопыгин А. В., Саидамиров Б. Ш., Саидамирова Ф. Ш. Межпарламентский вектор интеграционных процессов. Душанбе : «ЭР-граф», 2020. 242 с. ISBN: 978-9-9975-6487-0.
11. Устойчивое развитие в неустойчивом мире: объединяя усилия регионов, городов и компаний : докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / М. Э. Аким [и др.]; под ред. Т. А. Колобашкиной. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 161 с. ISBN: 978-5-7598-2783-2.

Об авторах:

Торопыгин Андрей Владимирович, профессор кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор политических наук, профессор;
e-mail: toropygin-av@ranepa.ru; ORCID: 0000-0002-0678-3347

Ирошкина Татьяна Владимировна, аспирант Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: tiroshkina-21@edu.ranepa.ru

References

1. Andronova I. V., Sakharov A. G. BRICS Sustainable Development Index: Methodological Aspects // International Organisations Research Journal. 2022. Vol. 17. No. 3. P. 23–47. (In Russ.) EDN: EHNQCR. DOI: 10.17323/19967845-2022-03-02
2. Belous Yu. A., Bordachev T. V., Glazatova M. K. [et al] In Search of a New Architecture of Multipolarity: International Cooperation of the EAEU [Text] : report to the XXI April international scientific conference on problems of economic and social development, Moscow, 2020 / ed. by T. A. Meshkova; National Research University "Higher School of Economics". Moscow : Higher School of Economics, 2020. 132 p. ISBN: 978-5-7598-21. (In Russ.)
3. Gertsik Yu. G. Prospects for the Development of Integration Processes in the EAEU Countries in the Field of Improving the Efficiency and Safety of Medical Devices // Journal of International Economic Affairs. 2020. Vol. 10. No. 2. P. 437–446. (In Russ.) EDN: XEFDFS. DOI: 10.18334/eo.10.2.110262
4. Girzhova A. E., Pishchalina N. I., Chernyshova K. S. Achieving the Goals of Sustainable Development within the Eurasian Economic Union // Study Notes Tambov branch RSMU. 2022. No. 27. P. 10–19. (In Russ.) EDN: KHTJOG
5. Zubarev A., Lugovoy O., Potashnikov V., Shilov K. Analysis of Accompanying Characteristics of Sustainable Development Goals // Scientific Bulletin of the Gaidar Institute of Economic Policy.ru. 2018. No. 12 (131). (In Russ.) URL: https://www.iep.ru/files/Nauchniy_vestnik.ru/12-2018/35-42.pdf

6. Leshenyuk O. N. Integration Organization as a Form of International Cooperation for the Implementation of the 2023 Agenda: Theoretical and Functional Aspects // Actual Problems of International Relations and Global Development. Minsk, 2021. No. 9. P. 227–241. (In Russ.) EDN: DIHNNT. DOI: 10.33581/2311-9470-2021-9-227-241
7. Makarova V. V. Characteristics of Sustainable Development Strategies of Integration Associations and Recommendations for the EAEU // Society: Politics, Economics, Law. 2023. No. 11. P. 152–160. (In Russ.) EDN: EJLRQ. DOI: 10.24158/pep.2023.11.19
8. The Mechanism for Making Supranational Decisions in the EAEU: Contribution to Strategic Planning and anti-Recessionary Management : expert report to XXIV Yasinskaya (April) scientific conference on the problems of economic and social development / D. V. Galushko, M. K. Glazatova, V. N. Zuev [et al.]; ed. by T. A. Kolobashina. Moscow : Higher School of Economics, 2023. 234 p. ISBN: 978-5-7598-2784-9. (In Russ.)
9. Sopilko N. Yu., Kubasova E. I., Myasnikova O. Yu. The EAEU Integration Development for the SDGs Achievement in the Context of an Increase in the Quality of life of the Population // RSUH/RGGU Bulletin. “Economics. Management. Law” Series. 2022. No. 1. P. 115–125. (In Russ.) EDN: IFLYGD. DOI: 10.28995/2073-6304-2022-1-115-125
10. Toropygin A. V., Saidamirov B. Sh., Saidamirova F. Sh. Inter-parliamentary Vector of Integration Processes. Dushanbe : ER-graf. 2020. 242 p. ISBN: 978-9-9975-6487-0. (In Russ.)
11. Sustainable Development in an Unstable World: Combining the Efforts of Regions, Cities and Computers : report to XXIV Yasinskaya (April) scientific conference on the problems of economic and social development / M. E. Akim [et al.]; ed. by T. A. Kolobashina. Moscow : Higher School of Economics, 2023. 161 p. ISBN: 978-5-7598-2783-2. (In Russ.)

About the authors:

Andrey V. Toropygin, Professor of the Chair of International Relations of North-West Institute of Management of RANEPa (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Political Sciences), Professor;
e-mail: toropygin-av@ranepa.ru; ORCID: 0000-0002-0678-3347

Tatyana V. Iroshkina, Graduate student of North-West Institute of Management of RANEPa (Saint Petersburg, Russian Federation);
e-mail: tiroshkina-21@edu.ranepa.ru